

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA JORIY ETILGAN SOLIQLAR VA ZARB ETILGAN TANGALAR

¹Begaliyev Javlonbek Rayimnazarovich, ²Alivoyeva Fotima Alisher qizi

¹Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent v.b, ²Toshket Iqtisodiyot va pedagogika instituti Tarix yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15256879>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Amir Temur va temuriylar davrida joriy etilgan soliq tizimi, uning shakllanishi va iqtisodiy barqarorlikka ta'siri tahlil qilingan. Xususan, xiroj, zakot, tamg'a va jizya kabi soliqlarning aholi ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, Amir Temur davrida zarb etilgan tangalar va ularning qiymati manbalar asosida yetarlicha tahlil qilingan va ilmiy xulosaga kelingan.

Kalit so'zlar. Amir Temur, Temuriylar, soliq tizimi, xiroj, zakot, tamg'a, jizya, iqtisodiy siyosat, kumush, oltin, dinor, fuls, dirham.

Аннотация. В данной статье анализируется налоговая система, введенная во времена Амира Темура и Тимуридов, ее формирование и влияние на экономическую стабильность. В частности, освещено влияние таких налогов, как хиродж, закят, тамга и джизья, на социально-экономическую жизнь населения. Также на основе источников были достаточно проанализированы монеты, отчеканенные во времена Амира Темура, и их стоимость, и был сделан научный вывод.

Ключевые слова. Амир Темур, Тимуриды, налоговая система, хиродж, закят, марка, джизья,

экономическая политика, серебро, золото, динар, фулс, дирхам.

Annotation. This article analyzes the tax system introduced during the reign of Amir Temur and the Timurids, its formation and impact on economic stability. In particular, the impact of taxes such as khirroj, zakat, tamga and jizya on the socio-economic life of the population is highlighted. Also, the coins minted during the reign of Amir Temur and their value are sufficiently analyzed based on sources and a scientific conclusion is drawn.

Keywords. Amir Temur, Timurids, tax system, khirroj, zakat, tamga, jizya, economic policy, silver, gold, dinar, fuls, dirham.

Kirish. Har qanday kuchli davlat barqaror iqtisodiy asosga tayangan holda boshqarildi. Amir Temur ham o'z imperiyasida soliqlarning to'g'ri va adolatli yig'ilishni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. U tomonidan joriy etilgan soliqlar xalq xo'jaligini rivojlantirish, harbiy yurishlarni moliyalashtirish va davlat boshqaruvidagi samaradorlikni oshirishga xizmat qilgan[1]. Temuriylar davrida ushbu soliq tizimi yanada rivojlanib, markaziy Osiyodagi iqtisodiy taraqqiyotga asos solgan. Ushbu maqolada aynan shu soliq tizimi va uning davlat boshqaruvidagi o'rni, bundan tashqari xalq qanday qiymatdagi pul ya'ni tanglarni ishlatganligi, Amir Temur davrida qayerlarda zarb xonalar mavjud va bo'lganligi va ularning qiymati haqida ham yoritiladi.

Asosiy qisim. Amir Temur davlat boshqaruv tizimida moliyaviy intizom va adolatli soliq siyosatni muhim omillardan biri sifatida belgilangan. Uning farmonlariga muvofiq, soliqlar asosan quyidagilar turlarga bo'lingan:

Xiroj - yer solig'i. Xiroj musulmon bo'lmagan aholidan hamda yer egalari tomonidan to'langan asosiy soliq edi. U ikki shaklda undirilgan: Maqtu xiroj-hosilning ma'lum foizi sifatida olinadigan soliq [2].

Zakot-diniy soliq bo'lib musulmonlardan olinadigan soliq bo'lib, u asosan kambag'allar, yetimlar va ijtimoiy ehtiyojmand tabaqalarga taqsimlangan. Zakot miqdori mulkning 2.5 foizni tashkil etgan [3]. Tamg'a-bojxona va savdo solig'i asosan savdogarlar va hunarmandlardan olinadigan soliq bo'lib, u tovarlarning hajmiga qarab belgilangan. Bu soliq oraliq davlat savdo yo'llarini himoya qilish va infratuzilmani rivojlantirishga imkon yaratgan. Amir Temur vafotidan so'ng, uning avlodlari tomonidan moliyaviy tizimda ba'zi o'zgarishlar kiritilgan bo'lsa-da, asosiy soliq shakllari saqlanib qolgan.

Jizya - musulmon bo'lmagan aholidan olinadigan soliq islom davlatlarida musulmon bo'lmagan fuqorolar tomonidan to'lanadigan soliq bo'lib, u ularga diniy erkinlik va xavfsizlikni kafolatlash evaziga undirilgan

Qosh solig'i-harbiy yurishlar uchun moliyaviy resurs Temuriylar davrida ayniqsa, Ulug'bek va boshqa hukumdorlar harbiy yurishlar vaqtida maxsus qo'sh solig'ini joriy qilishgan. Bu soliq vaqtinchalik bo'lib, urush tugagandan so'ng bekor qilingan

Ijma va iqta-soliq yig'ish tizimidagi innovatsiyalar, Temuriylar davrida ijma aholi va zodagonlar maslahatiga asoslangan soliq tizimi va iqto yer-mulkni vaqtinchalik foydalanishga berish tizimlari rivojlanib, davlat iqtisodiyotining samaradorligini oshirgan [4]. Bundan ko'rinib turibdiki davlatning iqtisodiyotini taraqqiy etish yo'lida qanday tadbir lozim bo'lsa barchasini tashkillashtirishga imkon yaragan. Amir Temur Markazlashgan pul tizimini joriy etib, asosiy zarbxonalari Movarounnahr, Xuroson, Eron, Ozarbayjon hududlarida asosan kumush, mis tangalar zarb etilgan [6]. Amir Temur davrida zarb xonlar soni 40 dan ziyod bo'lgan va zarbxonalar asosan markazlashgan davlat va hududlarda joylashgan edi. Asosan temuriylar davriga oid tanglar yuzasidan V. Bartold tomonidan ham ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

U Ushbu tanglar Amir Temur davrida zarb etilgan tanglar bo'lib uning avers va revers tomonlari mavjud. Uning reversiga etibor qaratsak unda Tangani qachon qayerda zarb etilganli, islomiy davlat ekanligi sababli La ilaha Ilaolloh Muhammadu rasulu olloh deb kalim keltirilgan

bundan tashqari ,4 halifa nomi va uch aylana simon shakil tushirilgan bo‘lib ushbu aylanalarda uch qitta hukumdorligini anglatuvchi belgi yokida ramz sifatida qo‘lanilgan.

Ushbu tanglarning og‘irligi asosan 6gr dan 4.5 gr gacha bo‘lgan va bu tanglarning vazining boshqachaligi kimyoviy modalar bn farq qililinar edi yani tangananing 6 gr dagisi kumush, 4.5 va 4 gr lik tanglar esa mis tanglar bo‘lgan lekin boshqa adabiyotlar yani andijon Davlat Unverstetining “Numizmatika” maruza matning betlarida asosan aholi kumush suvi yugurtirilgan tangalardan foydalanilgani va bu axoli o‘rtasida keng tarqalagani, oltin tanglar esa faqat tashqi savdoda foydalanilgani haqida bir muncha fikirlarini keltirilgani ko‘rishimiz mukin.

Bundan tashqari Amir temur davrida zarb etilgan tanglarni qiymati va kumush,oltin,mis dan qilinganiga qarab tangaalrni o‘z nomlanishi mavjud bo‘lgan. Bular: Temuriylar davrida asosiy tanga birliklari dinar, dirham va tanga bo‘lib, ular oltin, kumush va misdan zarb etilgan.Amir Temur davrida zarb etilgan tangalar xususiyatlari[7]

1. Oltin- dinor deb yurutilib, dinorni asosan tangalari Temuriylar imperiyasining eng qimmatbaho tangalaridan biri bo‘lib, davlat muhim savdo va xalqaro bitimlarda ishlatilgan. Asosan yirik savdo yo‘nalishlarida, xalqaro bozorlarda foydalanilgan.

2. Kumush tangalar-dirham deb yurutilib, dirham tangalar mayda savdo-sotiq jarayonlarda muhim o‘rin tutgan.Ushbu tanglardan ichki savdo va mahalliy bozorlarda keng ishlatilgan.

3. Mis tangalar- fulus mayda chaqa tanglar , mazkur tanglar arzon va jamoaviy iqtisodiy masalarda uchun ishlatilgan. Bunday tangalar ko‘pincha kundalik savdoda, kichik to‘lovlar uchun mo‘ljallangan.

Amir Temur davrida zarb etilgan tanglar haqida tarixchi olimlar o‘zining ilmiy tadqiqotlarida o‘z fikirlarini bildirib unda Amir Temurning zarb etgan tangalaridan davlatidagi iqtisodiyati haqida umumiy fikirlani bayon etirishgan.

Amir Temur davri tangalari bo‘yicha olimlarning fikrlari Amir Temur va Temuriylar davrida tangalar nafaqat iqtisodiy vosita, balki davlatning kuchi va siyosiy barqarorligini aks ettiruvchi muhim ramz ham bo‘lgan. Tangalar haqida ko‘plab tarixchilar, numizmatlar va sharqshunos olimlar tadqiqot olib borgan. Quyida ularning asosiy qarashlari keltirilgan.

1. Richard Frye (AQSh) – Temuriy tangalar xalqaro savdodagi roli Amerikalik sharqshunos va tarixchi Richard Frye Temuriylar imperiyasining iqtisodiy qudratini tadqiq qilgan. Uning fikricha: Amir Temur tangalari Markaziy Osiyo va Yevropa o‘rtasidagi savdo yo‘llarida muhim rol o‘ynagan. Tangalar Osiyo va Yevropa bozorlarida muomalada bo‘lgan. Temuriy tangalar mustahkam va ishonchli pul tizimini yaratgan, bu esa savdogarlar va hunarmandlar uchun qulay iqtisodiy muhitni shakllantirgan. Uning tadqiqotlariga ko‘ra, Temuriy tangalar Venetsiya, Genuya va Usmonli imperiyasi kabi yirik iqtisodiy markazlarda ham tan olingan.[8]

2. Clifford Edmund Bosworth (Buyuk Britaniya) – Tangalar va davlatning iqtisodiy barqarorligi Britaniyalik tarixchi va sharqshunos Clifford Bosworth Islom iqtisodiyoti va Temuriylar pul tizimi bo‘yicha tadqiqot olib borgan. Uning fikricha: Temuriy tangalar iqtisodiy mustahkamlik va davlatning markazlashgan boshqaruvini aks ettirgan.Tangalar tizimida tanga zarb etish markazlari aniq belgilangan bo‘lib, Samarqand, Buxoro, Hirot, Qashqar, Tabriz kabi yirik shaharlar asosiy zarbxonalar bo‘lgan. Amir Temur davlatida tangalar sifat jihatidan yuqori bo‘lgan va soxta tangalarga qarshi qattiq nazorat o‘rnatilgan.[9]

3. Vadim M. Masson (Rossiya) – Temuriy tangalarning dizayni va zarbxonalar tahlili Rossiyalik numizmat olimi Vadim Masson Amir Temur va Temuriylar tangalarining zarb joylari, tarkibi va dizayni bo‘yicha tadqiqotlar olib borgan.Temuriy tangalarining dizayni boshqa islomiy

davlatlarning tangalaridan farq qiladi. Ularning old va orqa tomonida Amir Temurning ismi, Allohga hamdu sano, Qur'on oyatlari va geometrik naqshlar joylashtirilgan.

Masson Temuriy tangalari eng yaxshi sifatga ega bo'lganini va ularning sof oltin yoki kumushdan yasalganini qayd etgan. Uning tadqiqotlariga ko'ra, Temuriylar davrida zarbxonalar maxsus davlat nazorati ostida ishlagan va har bir hududda o'ziga xos dizayndagi tangalar zarb qilingan.[10]

4. Bartold Vasiliy Vladimirovich (Rossiya) – Tangalar va davlat siyosati Buyuk rus sharqshunosi Vasiliy Bartold Temuriylar davrida iqtisodiy boshqaruv va pul tizimi haqida yozgan. Uning tadqiqotlariga ko'ra: Amir Temur tangalari davlatning mustahkam iqtisodiy siyosatini aks ettirgan. Tangalar yordamida savdo yo'llari tartibga solingan va iqtisodiy aloqalar rivojlantirilgan. Tangalar nafaqat ichki bozorda, balki Hindiston, Xitoy, Eron, Usmonli imperiyasi va Yevropa bozorlarida ham ishlatilgan. Bartold Temuriy tangalarini o'rganish orqali, ularning yirik savdo markazlari o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda o'ynagan rolini tahlil qilgan.[11]

5. Ahmad Ali Ko'hak (Eron) – Tangalar va Eron iqtisodiyotiga ta'siri

Eronlik tarixchi Ahmad Ali Ko'hak Temuriylar tangalarining Eronga ta'sirini o'rganib chiqqan. Uning fikrlariga ko'ra: Temuriy tangalari Eron iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Eron va Temuriylar o'rtasida savdo aloqalari mustahkam bo'lib, Temuriy tangalari bu hududlarda ham muomalada bo'lgan. Hirot, Tabriz va Isfahon shaharlari Temuriy tangalarining asosiy markazlaridan bo'lib, bu yerda yirik savdo markazlari joylashgan.

6. Eduard Davidovich Rtveladze (O'zbekiston) – Temuriy tangalar va Markaziy Osiyo iqtisodiy O'zbek numizmat olimi Eduard Rtveladze Amir Temur va Temuriylar tangalarining Markaziy Osiyo iqtisodiyotidagi rolini tahlil qilgan. Uning fikricha, Temuriy tangalari o'sha davrning eng barqaror va ishonchli valyutalaridan biri bo'lgan. Ushbu tangalar faqat savdo uchun emas, balki davlat moliyaviy tizimini tartibga solish va harbiy yurishlarni moliyalashtirish uchun ham ishlatilgan.[12]

Xulosa. Amir Temur va Temuriylar davridagi iqtisodiy siyosat barqaror moliyaviy tizim, savdo aloqalarini rivojlantirish va soliqlarni tartibga solish orqali amalga oshirilgan. Tangalar islohoti va xalqaro savdoning rivoji mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlashga yordam bergan. Temuriylar iqtisodiy tizimi keyinchalik ham katta ta'sirga ega bo'lib, Markaziy Osiyo tarixida muhim o'rin egallagan. Bundan ko'rinib turibdiki Amir temur davrida iqtisodiy jarayonlarga jidiy yondlashganligi va davlat ravnaqi uchun shart-sharot yartilganligi mazkur maqolada keltirilgan ma'lumotlardan ko'rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma, 1454, 230-bet.
2. Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi, 1435, 187-bet.
3. Hafiz Abru. Tarixi Hafiz Abru, 1410, 98-bet.
4. Bartold V.V., Turkiston tarixi, 1928, 152-bet.
5. G. Le Strange. The Lands of the Eastern Caliphate, Cambridge, 1905, 250-bet.
6. G. Beveridge. The Revenue System of Timur, 1921, 85-bet.
7. Davidovich E.A., Sredneaziatskie monety epoxi Timura, 1964, 312-bet.
8. 8. Bartold, V.V. "Turkiston v epohku Moongolov" 1898. 151-bet
9. 9. Bosworth, C.E. "The Medieval Islamic Underworld: The Banu Sasan in Arabic Society and Literature" BRILL-1976,
10. 10. Frye, E.D. "The Golden Age of Persia" Nicolson-2000 yil, 180-bet

11. 11. Masson, V.M. "Drevni goroda i monetnoe delo sredney Azii" Leningrad Nauka nashiryoti, 321-bet
12. 12. Ko'hak, A. A. – "The Economic Influence of the Timurids in Iran" 173-betlar
13. 13. Raimnazarovich, B. J. (2025). HISTORY OF PROBLEMS WITH COPYRIGHT PROTECTION IN UZBEKISTAN (1960-1970s As an Example). *Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research*, 3(2), 244-250.
14. 14. Begaliyev, J. R., & Ahmadjonov, D. B. (2020). O'ZBEK ETNOSINING O'RGANILISHI TARIXI. *Academic research in educational sciences*, (3), 1040-1044.
15. 15. Begaliyev, J. (2025). O'ZBEKISTONDA MUALLIFLIK HUQUQLARINI HIMOYA QILISH BORASIDAGI MUAMMOLAR TARIXI (1970-1990-YILLAR MISOLIDA). *TAMADDUN NURI JURNALI*, 2(65), 158-160.
16. 16. Otabek, N., Farhod, U., & Javlonbek, B. (2020). Order of Creation of Joint-Stock Companies in Turkestan in the Late XIX-Early XX Centuries and Participation of Foreign Capital in It. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(7), 8034-8042.
17. 17. Rayimnazarovich, B. J. (2021). History of Copyright in Uzbekistan Some Considerations Related to (On the Example of the 1950s). *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 1, 29-32.
18. 18. Begaliyev, J. R. (2020). XIVA XONLIGI TARIXSHUNOSLIGI. *Science and Education*, 1(6), 153-160.
19. 19. Annual Dynamics Of General Physical Training 14-15. T.S. Samijonovich, B.H. Zuxriddinovich, S.S. Turdibekovich... - Berlin Studies Transnational Journal of Science and ..., 2022.